

بررسی شیوع آلودگی به دیکتیوکولوس فیلاریا در ریه گوسفندان و بزهای ذبح شده در کشتارگاه های استان مازندران در سال ۱۳۸۷

۱. محمود رضا اثناعشری^۲، محمد یوسف اثناعشری

۱. دکتری حرفه ای و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد پل سفید

۲. دکترای حرفه ای و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل

Email: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

چکیده:

دیکتیوکولوس فیلاریا مهمترین کرم ریوی در گوسفند و بز است که ایجاد برونشیت کرمی در دام می کند و غالباً در نواحی مرطوب، گرم و مرآتق آبیاری شده در نواحی گرم، مشکل ساز است. دوره زندگی دیکتیوکولوس فیلاریا مشابه دیکتیوکولوس ویویپاروس در گاو است و از زمان دریافت لارو تا هنگام ظهور آن در مدفوع حدود ۴ هفته طول می کشد. به طور عمده دامهای جوان مبتلا هستند اما در هر سنی دامها ممکن است مبتلا شوند و بیماری غالباً مزمن است و دشواری و افزایش تنفس معمولاً بارز می باشد ولی سرفه چهره درمانگاهی ثابتی نیست. در این مطالعه که به صورت مقطعی و توصیفی به مدت یک سال و بر روی گوسفندان و بزهای ذبح شده در ۲۰ کشتارگاه استان مازندران در سال ۱۳۸۷ انجام شد، ریه دامها به دقت نسبت به این انگل مورد بازرسی و معاینه ماکروسکوپی قرار گرفت. کرمهای بالغ در نواحی پشتی خلفی لب های دیافراگمی و در امتداد موکوس خون آلود به تعداد زیاد یافت می شدند و برونشیت و پری برونشیت همراه با نواحی مخروطی شکل پنومونی و آتلکتازی و آمفیزم ناشی از این انگل مشاهده می شد. داده ها پس از جمع آوری به وسیله آزمون فرض نسبت موفقیت در سطح خطای ۵٪ تحت نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از تعداد ۳۱۶۰۰۷ راس گوسفند ذبح شده در این مطالعه ۶۰۴۰ راس (۱/۹۱٪) و از ۱۱۶۹۵۹ راس بز ذبح شده ۱۹۰۷ راس (۱/۶۳٪) به دیکتیوکولوس فیلاریا آلوده بودند. در نتایج به دست آمده اختلاف معنی داری بین میزان آلودگی در گوسفند با بز مشاهده نشد. برای درمان بیماری می توان از لوامیزول یا آیورمکتین استفاده نمود. برای پیشگیری از این بیماری می بایست دامها را به زمین های خشک حرکت داد، زیرا لاروهای انگل توان مقاومت در برابر یخ زدن را دارند ولی نسبت به خشکی مقاومت ندارند.

کلیدواژه ها: دیکتیوکولوس فیلاریا، گوسفند، بز، شیوع، مازندران.

۱- مقدمه:

دیکتیو کولوس فیلاریا مهمترین کرم ریوی در گوسفند و بز است که ایجاد برونشیت کرمی در دام می کند و غالباً در نواحی مرطوب، گرم و مراتع آبیاری شده در نواحی گرم، مشکل ساز است (اسلامی ۱۳۷۶). دوره زندگی دیکتیو کولوس فیلاریا مشابه دیکتیو کولوس ویویپاروس در گاو است و از زمان دریافت لارو تا هنگام ظهور آن در مدفوع حدود ۴ هفته طول می کشد. به طور عمده دامهای جوان مبتلا هستند اما در هر سنی دامها ممکن است مبتلا شوند و بیماری غالباً مزمن است. دشواری و افزایش تنفس معمولاً بارز می باشد ولی سرفه چهره درمانگاهی ثابتی نیست. تشخیص بر اساس یافتن لارو در مدفوع تازه با استفاده از روش برمن که در مرحله پیش ظهور در حدود ۴ هفتگی ظاهر می گردد، می باشد. بیماری زایی این انگل، به استثنای پدیده خود درمانی، مشابه دیکتیو کولوس ویویپاروس است. این بیماری با پنومونی آئولوی و بینابینی مشخص می شود (سیفی، ۱۳۸۰).

۲- مواد و روش کار:

در این مطالعه که به صورت مقطعی و توصیفی به مدت یک سال و بر روی گوسفندان و بزهای ذبح شده در ۲۰ کشتارگاه استان مازندران در سال ۱۳۸۷ انجام شد، ریه دامها به دقت نسبت به این انگل مورد بازرسی و معاینه ماکروسکوپی قرار گرفت. کرمهای بالغ در نواحی پشتی خلفی لب های دیافراگمی و در امتداد موکوس خون آلود به تعداد زیاد یافت می شدند و برونشیت و پری برونشیت همراه با نواحی مخروطی شکل پنومونی و آتلکتازی و آمفیزم ناشی از این انگل مشاهده می شد. داده ها پس از جمع آوری به وسیله آزمون فرض نسبت موفقیت در سطح خطای ۵٪ تحت نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

۳- نتایج:

از تعداد ۳۱۶۰۰۷ راس گوسفند ذبح شده در این مطالعه، ریه ۶۰۴۰ راس (۱/۹۱٪) آلوده به انگل دیکتیو کولوس فیلاریا بودند (جدول شماره ۱). از تعداد ۱۱۶۹۵۹ راس بز ذبح شده، ریه ۱۹۰۷ راس (۱/۶۳٪) به دیکتیو کولوس فیلاریا آلوده بودند (جدول شماره ۲).

جدول شماره ۱: میزان شیوع آلودگی ریه گوسفندان به دیکتیوکولوس فیلاریا بر اساس ماه کشتار در کشتارگاه های استان مازندران در سال ۱۳۸۷

ماه	تعداد گوسفند کشتار شده	تعداد گوسفند آلوده به دیکتیوکولوس	درصد آلودگی
فروردین	۱۹۶۹۷	۲۶۲	٪۱/۳
اردیبهشت	۳۱۶۲۲	۵۱۱	٪۱/۶
خرداد	۲۴۶۸۶	۴۴۱	٪۱/۷۸
تیر	۲۸۵۲۸	۴۶۵	٪۱/۶۳
مرداد	۳۰۳۲۷	۴۲۵	٪۱/۴
شهریور	۴۷۳۹۷	۷۱۹	٪۱/۵
مهر	۳۲۰۰۳	۴۸۳	٪۱/۵
آبان	۲۵۱۱۴	۴۶۲	٪۱/۸۴
آذر	۲۱۸۱۷	۴۵۹	٪۲/۱
دی	۱۶۹۱۰	۱۰۳۲	٪۶/۱
بهمن	۱۶۸۹۴	۳۸۰	٪۲/۲۵
اسفند	۲۱۰۱۲	۴۰۱	٪۱/۹
جمع	۳۱۶۰۰۷	۶۰۴۰	٪۱/۹۱

جدول شماره ۲: میزان شیوع آلودگی ریه بزها به دیکتیوکولوس فیلاریا بر اساس ماه کشتار در کشتارگاه های استان مازندران در سال ۱۳۸۷

ماه	تعداد بز کشتار شده	تعداد بز آلوده به دیکتیوکولوس	درصد آلودگی
فروردین	۵۸۹۳	۱۲۱	٪۲
اردیبهشت	۶۴۸۶	۱۱۳	٪۱/۷۴
خرداد	۸۸۳۹	۱۲۵	٪۱/۴
تیر	۱۰۴۷۵	۱۵۷	٪۱/۵
مرداد	۱۱۴۵۴	۱۵۸	٪۱/۳۸
شهریور	۱۹۱۵۳	۲۶۱	٪۱/۳۶
مهر	۱۳۸۶۴	۲۶۹	٪۱/۹۴
آبان	۱۰۹۷۰	۱۳۴	٪۱/۲۲
آذر	۹۷۵۴	۱۴۷	٪۱/۵
دی	۶۴۲۸	۹۸	٪۱/۵۲
بهمن	۶۸۹۹	۱۲۸	٪۱/۸۵
اسفند	۶۷۴۴	۱۹۶	٪۲/۹
جمع	۱۱۶۹۵۹	۱۹۰۷	٪۱/۶۳

۴- بحث:

در نتایج به دست آمده اختلاف معنی داری بین میزان آلودگی در گوسفند با بز مشاهده نشد. شیوع آلودگی به این انگل در فصل زمستان کمی بیشتر بود. در گوسفند در ماه بهمن بیشترین شیوع نسبت به آلودگی به دیکتیوکولوس فیلاریا مشاهده شد (جدول ۱) و در بز در ماه اسفند بیشترین شیوع

آلودگی به این انگل تشخیص داده شد (جدول ۲). در مطالعه ای که توسط ایمانی و همکاران بر روی گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه انجام گرفت از ۱۵ نمونه کشتارگاهی که به صورت تصادفی در روزهای مختلف تهیه شدند، ۳ نمونه (۲۰٪) آلوده به انگل دیکتیوکالوس فیلاریا گزارش شد (ایمانی، ۱۳۸۹). برای درمان بیماری می توان از لوامیزول (۸ میلی گرم / کیلوگرم به صورت زیرجلدی) یا آیورمکتین (۰/۲ میلی گرم / کیلوگرم به صورت خوراکی) استفاده نمود. برای پیشگیری از این بیماری می بایست دامها را به زمین های خشک حرکت داد، زیرا لاروهای انگل توان مقاومت در برابر یخ زدن را دارند ولی نسبت به خشکی مقاومت ندارند (سیفی، ۱۳۸۰).

منابع:

- ۱- اسلامی، علی (۱۳۷۶). کرم شناسی دامپزشکی، جلد سوم، نماتودا و آکانتوسفالا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، شماره ۲۳۲۱.
- ۲- ایمانی، عباس؛ علیپور، فرزاد؛ تهرانی، علی اصغر؛ بهرامی، یاسر؛ حسینی، احسان؛ بارانی، آرزو (۱۳۸۹). بررسی ضایعات پاتولوژیکی حاصل از انگل دیکتیوکالوس فیلاریا در ریه گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه، خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، کد مقاله ۲۴۶، صفحه ۳۶.
- ۳- سیفی، حسام الدین؛ رئوفی، افشین؛ گرجی دوز، مرتضی؛ مخبر دزفولی، محمد رضا (۱۳۸۰). طب داخلی دام های بزرگ، (ترجمه)، تالیف: اسمیت، براد فورد پی. جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دهکده چاپ، صفحه ۱۷۵.